

BARQAROR MOLIALASHTIRISH GLOBAL BOZORLARI: TENDENSIYALAR VA MUAMMOLAR

Rejapov Xayrillo Xikmatullavich

O‘zMU Moliya va kredit kafedrası mudiri, i.f.d., prof.

ORSID: 0000-0001-5403-9400

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327917>

***Annotatsiya.** Maqolada barqaror moliyaning mohiyati va uning ahamiyati hamda tendensiyalari o‘rganilgan. Shuningdek, yashil va barqaror sukuk emissiyasi holati hamda yashil obligatsiyalar xalqaro standartlar va prinsiplari xususiyatlari tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ESG, yashil moliya, barqaror sukuk, yashil obligatsiyalar, barqaror moliya*

Kirish

So‘nggi yillarda global moliya tizimida ESG tamoyillariga asoslangan barqaror moliyalashtirish bozorlari jadal rivojlanmoqda. Iqlim o‘zgarishi, ekologik muammolar va ijtimoiy tengsizliklarning kuchayishi investorlar, xalqaro moliya institutlari va regulyatorlarni barqaror investitsiya instrumentlarini kengaytirishga undamoqda. Natijada yashil obligatsiyalar, ESG fondlari va barqaror kreditlar moliya bozorlarining eng tez rivojlanayotgan segmentiga aylandi.

Bloomberg Intelligence ma‘lumotlariga ko‘ra, global ESG aktivlari hajmi 2025-yilda 53 trillion AQSh dollariga yetgan bo‘lib, bu jahon boshqaruvdagi investitsiya aktivlarining qariyb 35–40 foizini tashkil etadi¹. Prognozlariga ko‘ra, 2030-yilga borib ushbu ko‘rsatkich 70 trillion dollardan oshishi mumkin. Bu esa ESG investitsiyalarining global moliyaviy tizimdagi strategik ahamiyati ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, 2024-yilda jahon bo‘yicha yashil obligatsiyalar emissiyasi hajmi 1 trillion AQSh dollaridan oshdi. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi, AQSh va Xitoy yashil moliya bozorining asosiy markazlariga aylandi. Climate Bonds Initiative hisobotiga ko‘ra, global yashil obligatsiyalar emissiyasining 45 foizi Yevropa davlatlari hissasiga to‘g‘ri keladi².

Adabiyotlar tahlili

Barqaror rivojlanish atamasi 1987-yilda BMTning “Atrof-muhit va rivojlanish bo‘yicha Butunjahon komissiyasi” (Brundtland komissiyasi) tomonidan tayyorlangan “Bizning umumiy kelajagimiz” nomli hisobotda ilk bor rasmiy ta‘rifga ega bo‘ldi. Unda barqaror rivojlanish — “hozirgi avlod ehtiyojlarini qondirgan holda, kelajak avlodlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini cheklamaydigan rivojlanish jarayoni” sifatida ifodalangan³.

Bu g‘oya iqtisodiy o‘sishning ekologik va ijtimoiy masalalar bilan uyg‘unlashuvini ta‘minlashga qaratilgan yangi paradigmaga aylandi. 20-asr oxirlarida industrial rivojlanishning tezlashuvi natijasida global ekologik inqiroz, iqlim o‘zgarishi va resurslarning kamayishi kabi muammolar insoniyatni o‘z taraqqiyot yo‘lini qayta ko‘rib chiqishga majbur etdi⁴.

¹ Bloomberg Intelligence. Bloomberg Intelligence Report, 2021.

² Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt Global State of the Market 2024. London: Climate Bonds Initiative, 2024

³ Atrof-muhit va rivojlanish bo‘yicha Butunjahon komissiyasi. (1987). *Bizning umumiy kelajagimiz*. Oksford universiteti nashriyoti.

⁴ Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.

Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik tamoyillariga tayanadi. Bu uch komponent BMT va Jahon banki tomonidan “triple bottom line” modeli orqali ishlab chiqilgan⁵

ESG investitsiyalari bozorida Yevropa va Amerika bilan taqqoslaganda, rivojlanayotgan mamlakatlar hali ham mavjud imkoniyatlardan foydalanmayapti. Shuningdek, mintaqalar oʻrtasidagi soliq tizimlari va regulyatsiya farqlari investitsiyalarni jalb qilishda cheklovlar yaratadi. ESG investitsiyalari bozorida mamlakatlar oʻrtasidagi tafovutlar, investitsiya sharoitlari va regulyatsiyalarning farqi.⁶

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida statistik tahlil, qiyosiy taqqoslash, tizimli yondashuv va xalqaro tajribalarni umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini Bloomberg Intelligence, MSCI, Climate Bonds Initiative, xalqaro moliya institutlari va ESG reyting agentliklari maʼlumotlari tashkil etdi.

Tahlil va natijalar

Yashil obligatsiyalar va yashil kreditlar bugungi kunda barqaror moliya bozorining eng ommalashgan vositalaridan hisoblanadi. Ushbu vositalar ekologik barqarorlikni taʼminlash, karbon chiqindilarini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini moliyalashtirishga xizmat qiladi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2024-yilda global yashil obligatsiyalar emissiyasi 1 trillion AQSh dollaridan oshgan. Bu koʻrsatkich barqaror moliyalashtirish vositalariga boʻlgan talab yildan-yilga ortib borayotganini tasdiqlaydi⁷.

ESG asosidagi investitsiyalar rivojlanishi: Investorlar orasida ESG tamoyillariga asoslangan investitsiyalarga boʻlgan qiziqish tobora ortmoqda. ESG reytingi yuqori kompaniyalar uzoq muddatli barqaror daromad va pastroq risk bilan tavsiflanadi. Tadqiqotlarga koʻra:

- yuqori ESG reytingiga ega kompaniyalarda kapital qiymati 5–10 foizga past;
- aksiya volatiliteti 20–30 foizga kam;
- foyda marjasi esa 10–15 foizga yuqori boʻladi.

MSCI tahlillariga koʻra, 2020-yil pandemiyasi davrida ESG indeklari anʼanaviy indeksdarga nisbatan yuqoriroq moliyaviy barqarorlikni namoyon etgan.

Iqlimga moslashuv va xususiy sektor roli: xususiy sektor iqlimga moslashuv va energiya samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynamoqda. Kompaniyalar investitsiyalarni qayta tiklanuvchi energiya, ekologik texnologiyalar va yashil infratuzilmaga yoʻnaltirish orqali ESG strategiyalarini faol joriy etmoqda.

Yashil sukuklar va iqlim investitsiyalari: Islom moliyasi tizimida ham barqaror moliyalashtirish vositalari keng rivojlanmoqda. Saudiya Arabistoni, Indoneziya va Malayziya kabi mamlakatlarda yashil sukuk emissiyasi hajmi sezilarli oshgan⁸. Yashil sukuklar ekologik va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishda muhim instrument sifatida shakllanmoqda.

⁵ Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.

⁶ S. Nosirov BARQAROR MOLIVAVIY MAHSULOTLAR: RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI DOI: [10.13140/RG.2.2.29628.55685](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29628.55685)

⁷ S. Nosirov Yashil Moliya: Barqaror Rivojlanish Va Iqlimga Chidamlilikni Taʼminlashda Roli <https://doi.org/10.5281/zenodo.14776967>

⁸ Islamic Financial Services Board. Green Sukuk and Sustainable Islamic Finance Report 2024. – Kuala Lumpur: IFSB, 2024.

1-rasm. Yashil va barqaror sukuk emissiyasi, 2020 – 2024-yil 3-choragigacha (mlnda).⁹

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 2020–2024-yillar davomida yashil va barqaror sukuk emissiyasi hajmi barqaror o‘shib borgan. Emissiya hajmi 2020-yildagi 4 809 mln dollardan 2023-yilda 13 378 mln dollarga yetgan. 2024-yil 3-choragida esa 11 882 mln dollarni tashkil etgan. Bu holat ESG va yashil moliyalashtirish instrumentlariga talab ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Yevropa Ittifoqi, BMT va xalqaro moliya institutlari ESG tamoyillarini moliya tizimiga integratsiya qilishni jadallashtirmoqda. ESG hisobotlarini majburiylashtirish, iqlim risklarini moliyaviy risk sifatida baholash va yashil aktivlarni qo‘llab-quvvatlash global moliyaviy tizimning barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Barqaror moliyalashtirish bozorida asosiy muammolar

1. Yashil yuvish (Greenwashing)

Barqaror moliya bozorida eng muhim muammolardan biri greenwashing hisoblanadi. Ayrim kompaniyalar investorlarni jalb qilish maqsadida o‘z faoliyatini ekologik jihatdan barqaror sifatida ko‘rsatadi, biroq amalda ESG tamoyillariga to‘liq amal qilmaydi. Bu esa investorlar ishonchini pasaytiruvchi omillardan biri bo‘lib qolmoqda¹⁰.

2. ESG standartlari va metodologiyalarining turlicha talqini

Bugungi kunda ESG reytinglarini baholash bo‘yicha yagona global standart mavjud emas. Turli reyting agentliklari o‘z metodologiyalaridan foydalanayotgani sababli kompaniyalarning ESG baholari bir-biridan keskin farq qilishi mumkin. Bu esa investorlarda noaniqlikni yuzaga keltiradi.

3. Moliyaviy va texnik resurslar yetishmasligi

Rivojlanayotgan mamlakatlar va kichik biznes subyektlari uchun ESG loyihalarini amalga oshirish katta moliyaviy resurslarni talab qiladi. Ko‘plab kompaniyalarda texnologik imkoniyatlar va malakali mutaxassislar yetishmasligi barqaror moliyalashtirish rivojlanishini cheklamoqda.

4. Mintaqaviy tafovutlar

ESG investitsiyalari asosan Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlarida rivojlangan bo‘lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu jarayon nisbatan sust kechmoqda. Soliq tizimlari,

⁹ GREEN AND SUSTAINABILITY SUKUK UPDATE 2024

¹⁰ Global Trends in Sustainable Banking and ESG Risk Integration (2023)

regulyator siyosati va investitsion muhitdagi farqlar global ESG bozorining notekis rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda.

Yashil moliya — bu moliyaviy oqimlarni ekologik jihatdan barqaror loyihalarga yo‘naltiruvchi mexanizm bo‘lib, iqtisodiy o‘shish bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya samaradorligini oshirish va uglerod chiqindilarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Yashil moliya konsepsiyasini asosiy nazariy yo‘nalishlarini quyidagi 1-jadvalda ko‘rishingiz mumkin.

1-jadval

Yashil moliya konsepsiyasi quyidagi asosiy nazariy yo‘nalishlari^{11,12}

Nazariya	Asosiy g‘oya	Amaliy natija
Triple Bottom Line (3BL)	“People, Planet, Profit” — iqtisodiy natijani ijtimoiy va ekologik ta’sir bilan birlashtirish.	Kompaniyalar foydadan tashqari ekologik va ijtimoiy mas’uliyatni ham baholaydi.
Stakeholder Capitalism	Biznes faqat aksiyadorlar uchun emas, balki barcha manfaatdor tomonlar uchun ishlashi kerak.	ESG indikatorlari biznes strategiyaning ajralmas qismi bo‘ladi.
Sustainable Finance Theory	Moliya tizimi barqaror iqtisodiy o‘shishni ekologik muvozanat bilan uyg‘unlashtirishi lozim.	Yashil kreditlar, obligatsiyalar, sug‘urta mexanizmlari.
Risk–Return–Impact modeli	Investitsiya qarorlarida risk, rentabellik va ijtimoiy-atrof-muhit ta’siri birgalikda baholanadi.	Investorlar “ta’sirli sarmoya” (impact investing) tamoyiliga o‘tadi.

Yashil moliya tizimining asosiy yo‘nalishlari.

1. **Yashil obligatsiyalar (Green Bonds)** — bu ekologik jihatdan foydali loyihalarni moliyalashtirish uchun chiqariladigan qarz instrumenti bo‘lib, investorlar tomonidan sotib olinadi va olingan mablag‘lar faqat “yashil” maqsadlar (iqlimni muhofaza qilish, energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish va boshqalar) uchun ishlatiladi. Yashil obligatsiyalar odatiy obligatsiyalar bilan bir xil moliyaviy mexanizmga ega (foiz, muddat, nominal qiymat, risk darajasi), biroq ularning farqi — mablag‘lardan foydalanish yo‘nalishida. Asosiy shart: olingan mablag‘ faqat ekologik barqaror loyihalarga sarflanishi lozim.

¹¹ Dirk Schoenmaker Rotterdam School of Management https://www.rsm.nl/fileadmin/Faculty-Research/Centres/EPSCV/A_Framework_for_Sustainable_Finance.pdf

¹² John Elkington. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.

Yashil obligatsiyalar xalqaro standartlar va prinsiplari¹³

Standart / Tashkilot	Asosiy mazmuni	Qabul qilingan yil
ICMA – Green Bond Principles (GBP)	Loyihaning yashil maqsadini, ochiqlik va verifikatsiya talablarini belgilaydi.	2014 (so‘nggi tahrir – 2021)
Climate Bonds Initiative (CBI)	Yashil obligatsiyalarni sertifikatlash uchun mezonlar ishlab chiqadi.	2010
EU Green Bond Standard (EUGBS)	Yevropa Ittifoqining barqaror moliya doirasidagi yagona “taksonomiya”siga asoslangan.	2021
ASEAN Green Bond Standards	Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari uchun mintaqaviy yo‘riqnoma.	2017

Yashil obligatsiyalar quyidagi loyihalarni moliyalashtiradi:

Qayta tiklanuvchi energiya: Quyosh, shamol, gidro, biogaz loyihalari;

- Energiya samaradorligi: Sanoat, transport va binolarda energiya tejovchi texnologiyalar;
- Chiqindilarni samarali boshqarish: Qayta ishlash zavodlari, chiqindini kamaytirish loyihalari;
- Suv resurslarini muhofaza qilish: Tozalash inshootlari, suv tejovchi tizimlar;
- Barqaror transport: Tramvay, metro, elektroavtobus tizimlari va elektr mashinalar;
- Yashil infratuzilma: Ekologik binolar, past-uglerod shaharlar.

Yashil obligatsiyalar oddiy obligatsiyalar singari ishlaydi, biroq:

- Investor foiz (kupon) oladi;
- Emitent mablag‘ni faqat yashil maqsadlarga ishlatadi;
- Loyihalar verifikatsiya qilinadi (mustaqil baholovchi tomonidan);
- Yillik yashil hisobot (Impact Report) taqdim etiladi.

Oddiy obligatsiyadan farqi — “greenium” deb ataluvchi afzallik:

ESG talablarini bajargan emitentlar uchun foiz stavkasi o‘rtacha 0,1–0,25% pastroq bo‘ladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari barqaror moliyalashtirish global moliya tizimining strategik yo‘nalishiga aylanganini ko‘rsatdi. ESG investitsiyalari, yashil obligatsiyalar va yashil sukuklar bozori ekologik va ijtimoiy muammolarni hal qilish bilan birga, uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, greenwashing, ESG standartlarining yagona emasligi, resurslar yetishmasligi va mintaqaviy tafovutlar ushbu bozor rivojlanishidagi asosiy muammolar bo‘lib qolmoqda. Kelgusida ESG standartlarini unifikatsiya qilish, oshkoralikni kuchaytirish va rivojlanayotgan mamlakatlarni qo‘llab-quvvatlash barqaror moliyalashtirish bozorlarining samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

¹³ <https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles/> ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Foydalanilgan adaiyotlar

1. Bloomberg Intelligence. Bloomberg Intelligence Report, 2021.
2. Climate Bonds Initiative. Sustainable Debt Global State of the Market 2024. London: Climate Bonds Initiative, 2024
3. Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Butunjahon komissiyasi. (1987). *Bizning umumiy kelajagimiz*. Oksford universiteti nashriyoti.
4. Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
5. Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.
6. S. Nosirov BARQAROR MOLIYAVIY MAHSULOTLAR: RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI DOI: [10.13140/RG.2.2.29628.55685](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29628.55685)
7. S. Nosirov Yashil Moliya: Barqaror Rivojlanish Va Iqlimga Chidamlilikni Ta'minlashda Roli <https://doi.org/10.5281/zenodo.14776967>
8. Islamic Financial Services Board. Green Sukuk and Sustainable Islamic Finance Report 2024. – Kuala Lumpur: IFSB, 2024.
9. GREEN AND SUSTAINABILITY SUKUK UPDATE 2024
10. Global Trends in Sustainable Banking and ESG Risk Integration (2023)
11. Dirk Schoenmaker Rotterdam School of Management https://www.rsm.nl/fileadmin/Faculty-Research/Centres/EPSSVC/A_Framework_for_Sustainable_Finance.pdf
12. John Elkington. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
13. <https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan